

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359109335>

UNESCO's program "Memory of the World" – an attempt to preserve the world's documentary heritage and an example of multicultural tolerance / Програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“...

Article · March 2022

CITATIONS

0

READS

13

1 author:

Ventzislav Velev

University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

56 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“ – опит за опазване на световното документално наследство и пример за мултикултурна толерантност *

Доц. д-р Венцислав Велев
Катедра „КИНТ“, УниБИТ - София, България

UNESCO's program "Memory of the World" - an attempt to preserve the world's documentary heritage and an example of multicultural tolerance

Assoc. prof. Ventzislav Velev, PhD
State university of library studies and information technologies - Sofia, Bulgaria

Резюме: Предмет на настоящия доклад е представянето на някои от основните принципи на програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“, както и изградения към нея Световен регистър на писмените паметници. Акцент се поставя върху същността на програмата по отношение опазването на писменото и документално наследство на различните народи, както и българския принос при нейното прилагане в национален и международен план. Разработката се опира на основните документи на ЮНЕСКО, които определят развитието и изпълнението на програмата, както и на различни изследвания в тази област.

Ключови думи: програма „Паметта на света“, ЮНЕСКО, световно писмено и документално наследство, регистър по програмата „Паметта на света“

Summary: This report presents some of the basic principles of the UNESCO World Memory Program as well as the World Register of Written Monuments. Emphasis is placed on the nature of the program with regard to the conservation of the written and archival heritage of different peoples, as well as the Bulgarian contribution to its implementation nationally and internationally. The development draws on UNESCO's core documents defining the development and implementation of the program, as well as various studies in this field.

Key word: Memory of the World Program, UNESCO, World Documentary and Written Heritage, Register for the Program "Memory of the World"

Дни след края на Втората световна война, когато целият свят още не може да се отърси от преживения ужас и разруха, на 16 ноември 1945 г. към Организацията на обединените нации се учредява специален орган - ЮНЕСКО¹, призван да обедини усилията за насърчаване на културното развитие и обединение между народите. Новото формирание съчетава в себе си усилията на международната общност, насочени към стимулиране на сътрудничеството в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Обединително се явява необходимостта от зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“.² През годините, в резултат от прилагането на изработените, приети и ратифицирани от страните членки на ЮНЕСКО конвенции насочени към опазване на културното наследство, са създадени и няколко специални регистъра (списъка). Това са: Списък на обектите от световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО изграден в съответствие с Конвенцията за световно културно и природно наследство от 1972 г.³; Представителен списък на елементите на нематериалното културно наследство и Регистър на добрите практики, изработени в резултат на приетата през 2003 г. Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство⁴; Регистър на писменото и документалното наследство на човечеството, разработен в изпълнение на програмата „Паметта на света“⁵.

Предмет на настоящия доклад е представянето на някои от основните принципи на програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“, както и изградения към нея Световен регистър на писмените паметници. Акцент се поставя върху същността на програмата по отношение опазването на писменото, документално и архивно наследство на различните народи, както и българския принос при нейното прилагане в национален и

международен план. Разработката се опира на основните документи на ЮНЕСКО, които определят развитието и изпълнението на програмата, както и на различни изследвания в тази област.

На 16 ноември 1972 г. ЮНЕСКО утвърждава и приема Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. Създадена от международната общност като общ рамков документ тя се опира на разбирането, че „световното културно и природно наследство е застрашено все повече и повече от разрушаване, което се дължи не само на традиционните причини за деградация, но и на самото развитие на общественно-икономическия живот, в резултат на което се задълбочават увреждащите и разрушителните явления“. В текста на Конвенцията не се засяга необходимостта от специална протекция и опазване на писменото и документалното наследство. В известна степен то може да се възприеме като упоменато единствено само в описанието за паметници на културното наследство, посочено в чл. 1, където се среща понятието „надписи“.⁶ Следващите години обаче показват необходимостта от специална програма, която да бъде насочена именно към писмените паметници. Съхранявани в различен тип архивохранилища (обществени, ведомствени или частни архиви, библиотеки, музеи или колекции), същите имат определена специфика, която се различава от общите подходи прилагани при опазването на другите паметници на националната и световната култура. Ето защо, десет години по-късно, през 1992 г. ЮНЕСКО приема специалната програма „Паметта на света“. Тя се явява като резултат от усилия на международната общност, насочени към подобряване осведомеността на човечеството за неговото документално наследство, опазване и популяризиране на запазени писмени образци. Основната цел на програмата се свързва и с необходимостта от създаване на ново отношение към съществуващите архиви и съхраняването в тях богатство, както и

осигуряване на достъп до него, включително и посредством прилагането на различни форми на дигитализация. При оповестяването на програмата се заявява общото намерение на държавите страни по нея, че налице са сериозни проблеми свързани със запазването на идентичността на хората, многообразието от езици и култури. Документалното наследство, което може да бъде един документ, колекция, фонд или цялостен архивен фонд, е от изключително значение да бъде съхранено, защото съдържащото се в този тип паметник на културното наследство надхвърля границите на своето време и култура. Често то е и един от основните белези на мултикултурализма в различните му измерения. Запазването на документите и тяхното последващо съхранение и популяризиране се насърчава и от осъзнатата необходимост отделните народи да споделят познанието за себе си. Този тип наследство е изключително податлив на времето и за съжаление липсата на мерки за неговото опазване може да доведе до загуба на важни за човечеството знания. В същото време войни и социални катаклизми, както и сериозна липса на ресурси, също оставят негативен отпечатък върху паметта на човечеството. Значимите колекции по света са претърпели най-различни влияния, част от които са пагубни. За съжаление това е довело днес множество писмени паметници да са сериозно повредени или безвъзвратно загубени. Всичко това слага своя отпечатък върху културната памет и история на не един народ, а и на света като цяло. Понякога липсата на толерантност между тях се явява именно като резултат от липсата на познание за общото начало на човечеството и за взаимосвързаността на голяма част от познанията. В контекста на всичко това, визията за развитие на Програмата „Паметта на света“ е изградена върху две основни виждания, а именно: необходимост световното документално наследство да принадлежи на всички, като в същото време то да бъде напълно запазено и защитено.⁷

От значение за опазването и популяризирането на писменото документално наследство е надлежно да се признават спецификите, историческите и културните обичаи на отделните народи, в резултат на което да се изготвят препоръки, които да се прилагат в тази посока. В тази връзка се препоръчва разработването и налагането на единни стандарти и принципи за съхранение и безопасност на идентифицираното документално наследство. Всички те изискват да се създадат условия за съхранение, които да предотвратят евентуални проблеми свързани с ефективното опазване на отделните документи, както и да недопускат възникването на такива можещи да навредят или дори да унищожат самите документи. Препоръчва се те да се запазват и съхраняват в оригинал, защото по този начин съдържащата се в тях информация може да бъде четена и тълкувана в най-точния и правилен вид. Оценява се, че при направата на копия, независимо дали те са от миналото или от сега, както и независимо от вида технология, който е използван, то оригинала е най-ценен и това изисква специални усилия за неговото запазване. Именно поради това една от основните цели за запазването на документите е свързана с удължаване периода на тяхното физическо съществуване, което ще гарантира и по-големия период за достъп до самия него. Към това е необходимо да се прибави, че не по-малко е важно документа да не остане в затворен вид, а да стане достояние и на широката общественост, особено когато тя изпитва въздействие от неговото съдържание. Днес, в тази посока неоценима помощ се явява развитието и приложимостта на съвременните технологии. От създаването си и до момента Интернет става все по-мощен инструмент, посредством който най-добре и пълноценно може да се осигури широк и масов достъп до документално наследство, както и да се преодолеят ограниченията свързани с разстоянията и мястото на съхраняване на отделните документи и тяхната ползваемост.⁸

Повдигнатите въпроси, както и необходимостта от идентифицирането и регистрирането на най-ценните и значими писмени паметници намира своето отражение в създаването на Световния регистър „Паметта на света“. В него се вписват значими за човешката история документи, създадени през годините. Изграждането на такъв регистър е в унисон и с основните стратегически цели на програмата, като в най-пълна степен той отговаря на виждането свързано с необходимостта от идентификация и обществена осведоменост за документалното богатство, както и достъпност на всички до него.⁹ През 1997 г. се поставя началото на този регистър. В методологичен план са предвидени три типа регистри: *международен, регионален и национален*. *Международният регистър* съдържа паметници, вписани в резултат на направени предложения от отделните страни, които биват съобразени с общи критерии, валидни за всички държави и отнасящи се до документално наследство с международен характер. Регистърът има за цел да насърчава държавите не само да издирват, идентифицират и популяризират своето документално наследство, но и да споделят неговото значение за развитието на човечеството в глобален мащаб. В *Регионалните* регистри се включва писмено и документално наследство, одобрено от регионален комитет по програма „Памет на света“. Регионалните регистри могат да се различават по характер: например те могат да бъде под формата на съставяне на национални регистри или може да вземе под внимание документално наследство с регионално значение, което не е включено в националното регистри. Те могат да бъдат свързани с отделните малцинства и/или съществуващи субкултури на регионално ниво. *Националните* регистри включват документалното наследство на една държава. Целта на този тип регистър е да позволи на отделните правителства и съответните държавни институции на национално ниво да се идентифицира изцяло писмените паметници и документалното наследство, притежавано от организациите,

различни институции или отделни лица на територията на съответната страна. И в трите типа регистри следва да се съблюдава зачитане на отделните народности или културни малцинства, тяхната история, същност и различия. Мултикултурализмът и толерантността също следва неминуемо да се съблюдават.¹⁰

За изграждане на регистри по програмата „Паметта на света“, независимо от техния характер, се прилагат единни критерии, които е необходимо да се прилагат от всяка една страна членка. Самите предложени за вписване документи трябва да отговорят на няколко основни изисквания, между които изпъква това свързано с „автентичността“. При идентификацията следва да се отговори на въпроса за установяване истинността на съответния документ, което да направи разлика от евентуално направено копие и не на последно място от фалшификат. Второто изискване е свързано с „глобалното значение“ на самия документ, което следва да разкрие неговата важност в международен план. При подбора за направа на предложение за документ, който бива номиниран за вписване във всеки един от трите типа регистри се прилага и набор от определени критерии: *Критерий „Време“* – разкрива годината или периода на създаването на съответния документ, както и характеристиките на времето, в който то е изработен. В този смисъл документът може да бъде единствен по рода си, да носи уникална информация и да не бъде съвместим с друг подобен; *Критерий „Място“* – Показва мястото на създаване и /или съхраняване на съответния документ, посредством което може да се предостави важна информация за съответното място, регион, държава, както и за историческите събития от периода на създаване. Притежава значимост с национален или международен характер, които слагат отпечатък върху развитието, историята и културата на хората. В контекста на това съответния документ може да съдържа и да ни предоставя информация за институции, градове или народи, които по ред причини вече

може да не съществуват; *Критерий „Хора“* – това е свързано със представянето на социокултурния контекст, в който документът е създаден, в резултат на което може да отразява съществени аспекти на човешкото поведение, социални, индустриални или политически процеси на развитие. Може да отразява същността на големите промени, преходни периоди, както и влиянието на изключителни индивиди или групи от хора, включително и върху самите тях; *Критерий „Тема“* – отразява конкретно историческо, социално или културно събитие свързано с развитието на съответното общество; *Критерий „Форма и стил“* – съдържа определени характеристики на времето, с които документа е свързан и отразява културното влияние върху хората, социалното развитие на съответното общество или влиянието върху него на друго такова. Разкрива и евентуални форми на създаване на документи в отделните исторически периоди. Наред с тези критерии при подбора на документите се прилагат и *изискванията* свързани с: рядкост на документа, цялостност на писмения паметник, негово състояние, актуалност и визия за неговото опазване и популяризиране, достъп на всеки до неговото съдържание.¹¹

В Оперативните насоки свързани с разработването на Световния регистър се предвижда определена процедура за кандидатстване, като в нея са заложили няколко основни принципа, между които изпъкват:

- Документи могат да се подават от различни организации, в т.ч. и неправителствени, като приоритет се подава на номинациите отправени от Националните комитети по Програмата, както и през Националните комисии за ЮНЕСКО.
- Всяка държава може да направи свои номинации на всеки две години.
- Внимание се отдава и на мултинационални номинации, продиктувано от факта, че съответния писмен паметник може да се съхранява в една държава, но да отразява историята на друга.

- Писмените паметници носят национално, регионално и международно звучене, но за да бъдат обект на световна протекция и популяризиране следва те да имат своя международен контекст, като бъдат относими към историята и миналото на повече от една държава.
- Номинираният паметник да бъде с ясни и точни параметри и да разкрива същността си.
- Препоръчително е да не се създава конфликт между различните народи и да се акцентира върху толерантността и взаимното зачитане на миналото.¹²

Въпреки идеалните цели, които Програмата си поставя, в световен мащаб в определени случаи се повдигат и въпроси относно целесъобразността на документите, които да станат обект на световна протекция и популяризиране. Част от проблема се корени в отделните спорове между различните държави, някои от които се губят много назад в годините. Въпросът относно същността и съдържанието на различните документи си остава открит. По своята същност Програмата цели в рамките на световното внимание да се поставят документи с безспорна значимост не само за един народ, но и за човечеството като цяло. Това прави и програмата международна. В същото време обаче за отделни народи наличието на даден тип документи представлява част от тяхната история и национална идентичност. Тълкуването обаче върху тези документи често остава с неизяснен характер и повдига известни въпросителни. Основно с това се характеризират някои от документите свързани с по-нови етапи от развитието на човешката история, най вече от началото на ХХ в. насам. За първи път този въпрос се повдига през 2015 г., когато Китай предлага за вписване в световния регистър по програмата „Паметта на света“ документи свързани с китайско-японския конфликт на територията на Нанкин. При разглеждането на китайското предложение, въпреки силните протести на Япония Международния консултативен комитет (IAC)

одобрява внесените документи. По същото време се приема и внесеното от Япония предложение отнасящо се до архивни документи разкриващи информация свързана с интернирането и репатрирането на японци след Втората световна война от Съветския съюз, както и за историята на древен будистки храм от Средновековието до съвременната епоха. Двамата случая поражда достатъчно въпросителни относно взаимното зачитане и проявата на толерантност между отделните народи. Повдига се и въпроса свързан с налагащото се убеждение, че при някои от номинациите се прилага нееднозначен подход, като същите се разглеждат и приемат от международния комитет „на базата на едностранни аргументи“.¹³

Към края на 2018 г. в Световния регистър „Паметта на света“ са вписани 527 писмени документа. Попълванията са в съответствие с изискванията за 2-годишен цикъл, като същите са през годините 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 г. Страните са разделени на няколко зони: страни от Африка, страни от арабския полуостров, страни от Европа и Северна Америка, страни от региона на Азия и Тихия океан, страни от Латинска Америка и Карибите. В отделен параграф се поставят предложенията направени от частни колекции, както и тези на международни организации. В световния регистър свои документи са вписали общо 76 държави, както и 8 международни организации.¹⁴

Само няколко години след приемането от ЮНЕСКО на програмата „Паметта на света“ България се присъединява към нея. Това става в отговор на необходимостта от популяризиране на българското документално наследство, като едно от най-старите в Европа и със съществен принос за европейското и световно културно, обществено и историческо развитие. В национален мащаб се обединяват усилията на няколко основни архивохранилища, между които Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (БИА), Държавния архив на Република България, Научния архив при БАН, както и Центъра за

славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" при СУ „Св. Климент Охридски“. Изграденият Национален комитет работи в пряка координация с Националната комисия за ЮНЕСКО на Република България. В резултат на неговите и на редица специалисти усилия до момента в Световния регистър „Паметта на света“ са вписани 3 български изключително ценни писмени паметника: Единския апостол от XI в. (вписан 2011 г.), т.нар. Борилов синодик (вписан 2017 г.) и т.нар. Лондонско четвороевангелие на Цар Иван Александър (вписан 2017 г.).

Като член и на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за периода 2017-2021 г. България работи изключително активно във всички области на международната организация. В контекста на търсене и на устойчиви форми за развитие и консенсус по развитието на програмата „Паметта на света“ работата на Националния комитет е изключително активна и насочена към прилагане на принципите за устойчивост и развитие, насърчаване на межкултурния диалог и толерантност, разработване и прилагане на нови подходи в работата. Всичко това се основава и на произтичащите етични последици и предизвикателства в човешката дейност, характерни за съвременния динамичен век. България активно съдейства за прилагане в международен аспект на неотклонния ангажимент на ЮНЕСКО в отстояването на човешките права и свободи.

Бележки:

¹ ЮНЕСКО - Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. (на английски: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO; на френски: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). България е член на ЮНЕСКО от 17 май 1956 г.

² Intrator, Miriam. 2019. UNESCO and the politics of postwar cultural reconstruction, 1945–1951. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-15815-6

³ World Heritage List <<http://whc.unesco.org/en/list/>> [Accessed 20 August 2019]

⁴ Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices <<https://ich.unesco.org/en/lists>> [Accessed 20 August 2019]

⁵ Memory of the World Register <<https://en.unesco.org/programme/mow/register/>> [Accessed 20 August 2019]

⁶ Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство /Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage/, приета от ЮНЕСКО по време на 17-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Ратифицирана от България през февруари 1974 и влизаща в сила за територията на страната от септември 1975 г. <<http://whc.unesco.org/en/conventiontext/>> [Accessed 20 August 2019]

⁷ General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage // *CII.95/WS/11 REV. (+ ADD. in Eng, Fre and Rus only)*, pp.7-9 <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125637>> [Accessed 20 August 2019]

⁸ General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, pp.19-21.

⁹ General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, pp.10-11.

¹⁰ General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, p.26.

¹¹ General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, pp.27-29.

¹² General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, pp.2-3.

¹³ Yamamoto, Mayumi. 2016. Heritage and Diplomacy: A Cultural Approach to UNESCO's Document Registry Program in East Asia // *Annual Journal of Cultural Anthropology*, vol.11 (2016), pp.14-16.

¹⁴ Statistics of Memory of the World <https://en.unesco.org/sites/default/files/statistics_of_mow.pdf> [Accessed 20 August 2019]